

QISHLOQ XO‘JALIGI MASHINASOZLIGIDA YERGA ISHLOV BERUVCHI ISHCHI ORGANLARNING YEYILISHBAROSHLIGINI OSHIRISH

G‘.Sh. Quziyev

I. Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Qishloq xo‘jaligi mashinasozligida eng ko‘p energiya talab qiluvchi jarayonlardan biri bu tuproqqa ishlov berish hisoblanadi, unga qishloq xo‘jaligi bo‘yicha iste‘mol qilinadigan energiyaning 30 – 40 % i sarflanadi. Qishloq xo‘jaligi mashina qismlarining bir qancha ishchi organlari (plug lemexlari, kultivator lapalari, qirquvchi apparat segmentlari va boshqalar) ko‘pincha muddatidan oldin ishga yaroqsiz holatga keladi, natijada bunday ishchi organlar uchun juda ko‘p sonda ehtiyot qismlarni tayyorlashga majbur bo‘linadi. Masalan, plug lemexini tayyorlash uchun ko‘pincha L53, L65, ba‘zan 65Г uglerodli po‘latlardan foydalaniladi va ularga qizdirish uslubi bilan termik ishlov berilib mexanik xossalari oshiriladi, natijada ushbu lemexlarning qattiqligi HB 321 – 541 (HRC 33 – 52) oraliqdagi qattiqlik hosil qiladi.

Ushbu ishda yuqori xromli metall kukunidan plug lemexini ishchi yuzasida gaz alangasi yordamida eyilishbardosh qoplamalar hosil qilib, detalning ish umumdorligini oshirishga harakat qilingan.

Tadqiqot obyekti sifatida 40 X markali po‘latdan tayyorlangan plug lemexi olingan. Tadqiqot o‘tkazilayotgan yuqori xromli metall kukuni tarkibida 26% Cr, 4% C va qolgani Fe elementidan shakllantirildi. Kukun zarrachalarini donadorligi GOST 6613-86 bo‘yicha aniqlandi, og‘irligi 200 g. Kukun zarrachalari maxsus elakdan o‘tkazilib, 60 mkr gacha bo‘lgan o‘lchamdagi donador zarrachalar ajratib olindi.

Kukunning namlik darajasini aniqlash 0.0001 g aniqlikda ishlovchi analitik elektron tarozi 220 V-50 Hz, kukunni quritish uchun SNOL 67/350 quritish shkafidan foydalanildi (60 minut davomida qizdirish harorati 100°C), kukun zarrachalari shakli 40 – 60 mkr o‘lchamda donasimon bo‘lishi, yaxshi oquvchanlik xususiyatini ta‘minladi.

Qoplama hosil qilishda alanga hosil qilish uchun ГAL tipidagi alanga purkagich (gorelka)dan, bosim hosil qilish uchun siqilgan gaz va kisloroddan, hamda atsetilendan foydalanildi.

Asosi temir bo‘lgan yuqori xromli kukun yuqori abraziv eyilish va kuchli ta‘sirida ishlaydigan, qo‘llanishda ishchi harorati $T = -40 \dots 500^{\circ}\text{C}$ oralig‘ida bo‘ladigan detallarni ishchi organlarida eyilishbardosh qoplamalarni hosil qilishda qo‘llash mumkin. Ushbu kukundan tog‘-konlarida minerallarni qazish va metallurgik jihozlarda, ekskavator kovshlarida, maydalash qurilmalarida, qurilish va qishloq xo‘jaligi mashinalari detallarining ishchi yuzalarini eyilishga bardoshlilikini oshirish uchun qoplamalar hosil qilishda foydalanish mumkin.

Gaz alangasida qoplamalarni hosil qilish, qoplanayotgan material qatlamini detalning sirt qismida shakllanib, gaz alangasi oqimi ta‘siridan yuqori darajada issiqlik va kinetik energiya qabul qiladi. Gaz alangasi oqimi, alanga purkagich uchi qismining teshigidan katta tezlikda chiquvchi yonuvchi aralashmaning alanganishi natijasida hosil bo‘ladi. Kukun zarrachalari uchib chiqishi yuqori tezlikda bo‘lishi qo‘llanilayotgan qurilmaning konstruksiyasiga bog‘liq, ya‘ni yonuvchi gaz va kislorodning qanchalik nisbatda aralashishiga, alanga purkagich uchi qoplanayotgan maydoni oraliq masofasiga, alanga qoplanuvchi material zarrachalarining yopishish miqdori va uning zichligi, donadorlik tarkibiga bog‘liq.

Bizning tadqiqotimizda alanga purkagich alangani hosil qilishda gaz – kislorodda atsetilendan (C_2H_2) foydalanildi, bu yonilg‘i gaz alangasi oqimini harorati 3200°C gacha

bo'lishini ta'minladi, ushbu holatda kukun zarrachalarni alanga purkagich uchidan chiqish tezligi 150 – 160 m/s atrofida bo'lishi kuzatildi.

Asosi temir bo'lgan yuqori xromli kukun plazmali qoplama hosil qilish uslubi bilan qoplanadi, bu jarayonda plazma hosil qiluvchi gazning molekulyar emirilish energiyasidan foydalaniladi.

Tahlili natijasida, tajriba sinovidan o'tkazilgan L53 markali po'lat eyilishbardoshlilikidan 40X markali po'latdan tayyorlanib temir asosli yuqori xromli kukundan qoplamalar hosil qilingandagi eyilishbardoshlilik 3,4...4 marotabagacha yuqori bo'lishi aniqlangan.

Qo'llanilgan lemexni eyilishbardoshlilikini tashqi ko'rinishidan, asosan, detalning qirquvchi uchi qismidagi eyilishi tahlilidan dastlabki xulosalarni olish mumkin. Lemexning eyilishdagi og'irligining kamayishi ham eyilishbardoshlilik darajasini baholash imkonini beradi (rasm).

Rasm. Plug lemexining og'irligi bo'yicha kamayishi: 1-40X markali po'latga qirquvchi qismi qoplama qoplangan lemexning eyilish dinamikasi; 2-L53 markali po'latdan tayyorlangan lemexni qirquvchi qismi eyilish dinamikasi

Rasmdagi grafiklarning o'zgarishidan termik ishlov berilgan plug lemexlarining og'irligi bo'yicha kamayishi 5 ga ishlov berilganda 20% ga, yuqori xromli kukundan qoplama hosil qilingan lemexda 12% ga ishlov berilganda 5% ga kamayganligini ko'rish mumkin.

Xulosa. L53 markali po'latga termik ishlov berib tayyorlangan plug lemexining eyilishiga nisbatan taklif qilinayotgan yuqori xromli kukundan gaz alangasi yordamida 40X markali po'latdan tayyorlanib, qirquvchi yuzalarda qoplamalar hosil qilingan plug lemexining ish umudorligi o'rtacha 3,5 – 4 marotabagacha yuqori bo'lishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. D.M. Berdiyev, A.X. Abdullayev. Yerga ishlov beruvchi organlarning ishchi yuzalarini ish unumdorligiga yuqori xromli kukun qoplamalarini ta'siri // Endless Light in Science: International scientific and technical journal. –№2. 2024. PP. 241-245. Kazaxstan.